

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA AMAMENTAÇÃO

SILVA, Edilva Regina da¹
TEIXEIRA, Francilnar de Azevedo Marques²
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de³

RESUMO

Introdução Amamentação é alimentação de bebês com leite produzidos pela as mamas de uma mulher. Amamentar é um ato simples, natural e essencial na saúde mental e física da mãe e do bebê. **Objetivo:** Descrever por meio de um relato de experiência sobre as dificuldades enfrentadas pela puérpera durante a amamentação. O estudo foi realizado em Fortaleza- CE, durante campo de estágio de disciplina de supervisionado 1 do Centro Universitário – UNIGRANDE. **Metodologia:** Trata-se de estudo de caráter transversal, exploratório com exposição da vivência prática de uma consulta de Enfermagem na Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza–CE. Dados colhidos durante consulta de enfermagem com informações concedidas pela a própria paciente, no horário da disciplina de supervisionado1. **Resultados:** Paciente M.F.S.; 24 anos, sexo feminino, puérpera de 29 dias, relata dificuldades na amamentação e que já havia começado a introduzir a formula por conta própria, devido a sua filha não parar de chorar, pois não conseguia amamentar devido a dor nas mamas, ferimentos e dor no local da incisão da cesárea. **Conclusão:** Muitos problemas comuns relacionados à amamentação podem ser evitados com as devidas orientações, portanto é essencial o acompanhamento do enfermeiro durante a gestação, parto e no pós-parto.

Palavras-chave: Amamentação. Dificuldades. Aleitamento materno. Exclusivo.

1. INTRODUÇÃO

Amamentação ou aleitamento materno é alimentação de bebês com leite produzidos pela as mamas de uma mulher. Amamentar é muito mais do que nutrir uma criança, é um ato simples, natural e essencial para promover a saúde mental, psíquica e física da mãe e do bebê. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho (GIUGLIANI, 2008).

A espécie humana é a única entre os mamíferos que existe uma necessidade de aprendizado para a amamentação, pois são vários os problemas enfrentados durante a lactação, como o ingurgitamento mamário, traumas mamilares, bloqueio de ducto lactífero, infecções mamárias, candidíase, mastite, abscesso mamário e baixa produção de leite, assim, dando origem á condições que levam a um esvaziamento mamário inadequado (GIUGLIANI, 2008).

A má técnica de amamentação, a má pega do bebê na mama, mamadas

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: edilvadill@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: nanamarquesmdp@gmail.com

³Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

infrequentes, uso de chupetas e de complementos alimentares constituem importantes fatores que podem predispor ao aparecimento de complicações da lactação. Nessas condições, a orientação adequada é indispensável, pois, se não tratadas adequadamente, com frequência levam ao desmame precoce ou a não amamentação. Para a abordagem dos fatores que dificultam o esvaziamento adequado das mamas, há medidas específicas com uma boa orientação. Infelizmente várias mães desistem de amamentar por falta de apoio, informação e críticas, por isso, o suporte emocional e medidas que visam dar maior apoio e conforto à lactante não podem ser negligenciadas. Em cada situação na qual exista um problema com as mamas, é necessário a implantação do tratamento correto, para que a mãe não sofra com dor (GIUGLIANI, 2008).

Na amamentação exclusiva é onde o bebê vai suprir todas as suas necessidades, ele vai crescer e se desenvolver sadio. Existem muitas vantagens para o bebê durante todo o tempo de amamentação, sua nutrição e imunidade, vão está protegidas por este leite dos seis primeiros meses de vida, pois nele contem vitaminas, minerais, gorduras, açúcares, proteínas, todos apropriados para o organismo do bebê, ou seja, é um leite limpo, adequado e completo (BRASIL, 2007).

Objetivo: Descrever por meio de um relato de experiência sobre as dificuldades enfrentadas pela puérpera durante a amamentação. O estudo foi realizado em Fortaleza- CE, durante campo de estágio de disciplina de supervisionado 1 do Centro Universitário – UNIGRANDE.

Metodologia: Trata-se de estudo de caráter transversal, exploratório com exposição da vivência prática de uma consulta de Enfermagem na Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza–CE.

Dados colhidos durante uma consulta de enfermagem com informações concedidas pela a própria paciente na presença da professora, no horário da disciplina de supervisionado1.

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo de caráter transversal, exploratório com exposição da vivência prática de uma consulta de Enfermagem na Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza–CE. Dados colhidos durante consulta de enfermagem com informações concedidas pela a própria paciente, no horário da disciplina de supervisionado1.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

RESULTADOS: Paciente M. F. S.; 24 anos, sexo feminino, puérpera de 29 dias, solteira, natural de Sobral e residente em Fortaleza, morando em uma casa alugada no segundo andar com sua filha RN, procurou a Unidade Básica de Saúde do seu bairro, para realizar a primeira consulta de sua filha, tem vida sexual ativa sem parceiro fixo, gestação não planejada, sem complicações, o parto foi cesárea a termo (40 semanas), pois, não teve **Diagnóstico de Enfermagem: INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA** relacionado nnutrição desequilibrada e mecanismo invasores , **intervenções de enfermagem:** Prevenção de lesão por Pressão, Cuidados com o local de Incisão, Controle de Medicamentos

passagem para parto normal, sua mãe vai ajudar as vezes, mas na maioria das situações ela está sozinha. Paciente nega tabagismo, nega etilismo e nega comorbidades. No momento da consulta, paciente relata dificuldades na amamentação e que já havia começado a introduzir a fórmula por conta própria, devido ao choro persistente da criança, pois não conseguia amamentar devido a dor nas mamas, ferimentos e dor no local da incisão da cesárea. Durante

a consulta foi visto a dificuldade de postura no momento da amamentação, a dificuldade da pega do bebê na mama e sua frustração por não conseguir amamentar e seios muito cheio. PA: 110x80 mmHg; FC: 80bpm; T:36°C; FR: 17; SaTO2: 98%; Peso: 78 Kg; Altura: 1,65 cm; IMC = 28,7. Ao Exame Físico: Consciente, orientado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico, afebril. Cabeça e Pescoço: Cabelos limpos, ausência de descamação ou lesões, pupilas isocóricas e fotoreagentes, mucosa úmida e corada, mucosa nasal sem desvio de septo e mucosa oral com higiene preservada, ausência de cáries, pescoço sem linfodomegalia. ECM: Mamas simétricas, hipervascularizadas, aumento de tamanho devido bastante leite materno, mamilos com bicos de tamanhos normais, com presença de feridas. Tórax: Simétrico e sem abaulamentos, ausculta Cardíaca com Bulhas rítmicas e normofonéticas em 2T, ausculta Pulmonar com Murmúrios vesiculares presentes, e ausência de ruídos adventícios.

Conduas de enfermagem: realizado anamnese completa, realizado exame físico completo e exame clinico das mamas completo, orientações sobre a estimulação aleitamento materno exclusivo; foi explicado as vantagens do aleitamento materno para ambos; caso a mãe necessite ficar longe da criança, foi orientado a realizar o armazenamento do leite materno e orientado a puérpera sobre o posicionamento correto e a pega correta da mama. Enfatizamos que a boca do bebê precisa estar aberta , abocanhando boa parte da aréola, lábio superior e inferior para fora, queixo encostado no seio, bochecha enchendo na hora de sugar, não pode estar fazendo barulho de bolhas, pois o bebê pode estar sugando ar, barriga e tronco do bebê voltados para a mãe.

DISCUSSÃO: O aleitamento materno exclusivo é considerado o melhor alimento para a criança, por conter todos os nutrientes necessários para um excelente crescimento e desenvolvimento infantil, além de conter imunoglobulinas que atuam como uma vacina natural. Estudos comprovam que crianças com amamentação exclusiva apresentam menores índices de morbidade infantil por diarreia, infecções respiratórias e otite. Também apresentam menores taxas de mortalidade, reduzem as síndrome da morte súbita na infância. As crianças amamentadas exclusivamente até o sexto mês, possuem maior quociente de inteligência e melhor oclusão dentária. Além disso, há evidências que demonstram que essa prática pode proteger contra sobrepeso e diabetes no decorrer da vida. Para a mãe, os benefícios relacionam-se a prevenção do câncer de mama e câncer de ovário (CARVALHO et. al.; 2021).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) recomendam o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) nos primeiros 6 meses, e que após os seis meses, iniciar a alimentação complementar mantendo a amamentação até os 2 anos de idade ou mais. Apesar dos benefícios, a taxa de aleitamento materno se encontram abaixo do esperado (CARVALHO et. al.; 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos problemas comuns relacionados à amamentação podem ser evitados com as devidas orientações, portanto é essencial o acompanhamento do enfermeiro durante a gestação, parto e no pós-parto,, concedendo informações, explicações e ensinamentos sobre a amamentação.

REFERÊNCIAS

GIUGLIANI Elsa R.. J. , Problemas comuns na lactação e seu manejo. **Jornal de pediatria**. Porto Alegre; 01 Abr 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/7rSvJXLw7KbTmD7vdwKMYXB/?lang=pt>. Acesso em: 08

maio 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Promovendo o aleitamento materno. 2 ed. Brasília 2007. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/album_seriado_aleitamento_materno.pdf. Acesso em: 23 set. 2022.

CARVALHO, Ariana Rodrigues da Silva et. Al. Percepções dos profissionais de saúde acerca dos fatores biopsicossocioculturais relacionados com o aleitamento matern. **Saúde em Debate**. Mar 2021, v. 45. n° 128 p. 141 – 151. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/vBfBHM4sP9F6q4sYysRCnLg/?lang=pt>. Acesso em: 25 set. 2022.